

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

DARIY TILIDAGI HARBIY TERMINLAR HAQIDA

Ismoilov Mirjalol Jahongir o'g'li
O'zbekiston Respublikasi
Qurolli Kuchlari Akademiyasi
3-bosqich kursanti

Ilmiy rahbar: Sh.I. Ertayev., O'RQKA Tillar kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada dariy tili harbiy terminlari qisqacha yoritilgan. Shuningdek, dariy tiliga oid harbiy terminlarning qisqacha mazmuni ham ochib beriladi.

Tayanch so'zlar. tub terminlar, yasama terminlar, murakkab terminlar, o'zlashtirma terminlar;

Dariy tili Afg'oniston Islom Respublikasining davlat tili hisoblanadi. Shu kunga qadar dariy tilida harbiy terminlar mavzusiga oid ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan. Dariy tiliga yevropa tillaridan o'zlashtirilgan sp'zlar bo'yicha X. Xoshimbekov va X. O'rolovlar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Harbiy fan va texnika hozirda tezlik bilan rivojlanib borayotganligi sababli harbiy terminologiya ham rivojlanib bormoqda. Bu hodisa o'tgan asrning ohirgi yillarida Afg'onistonda yuz berayotgan ijtimoiy-siyosiy voqealar va harbiy to'qnashuvlar natijasida rivojlanishni boshladi.

Hozirgi dariy tilida biz quyidagi harbiy terminlar turlari mavjudligini kuzatdik:

1. Tub terminlar
2. Yasama terminlar
3. Murakkab terminlar (qo'shma so'zlar)
4. O'zlashma terminlar¹¹⁶.

1.Tub terminlar

Tub terminlar deb tarkibida birgina leksik ma'noli qism (leksik morfema) bo'lgan terminlarga aytiladi. Tub terminlar ichida sof dariycha so'zlar u qadar

¹¹⁶ Akobirov R. Til va terminologiya. T.,1968

ko‘pchilikni tashkil etmaydi, chunki Afg‘oniston qurolli kuchlarida pushtu zabon zobitlarning nufuzi baland bo‘lgan va shu sababli harbiy terminlarning aksariyat qismi pushtuncha shaklida qo‘llanilib kelinmoqda. Masalan:

اردو	[ordu]	armiya
الارم	[alarm]	ogohlantirish (trevoga)
کندک	[kandak]	batalon
لوا	[levā]	brigada
فرقه	[ferqe]	diviziya
ترلی	[tulay]	bo‘lim
قاماندان	[qomāndān]	qo‘mondon
غند	[g`und]	polk
تولی	[tulay]	rota
کریچ	[karič]	qilich
ضابط	[zābet]	ofiser
چقوری	[čoquri]	xandaq
حمایه	[hemāye]	mudofaa
احتیاط	[ehtiyāt]	zahira
مرمی	[marmi]	o‘q (snaryad)
گزمه	[gazme]	tungi qorovul
برچه	[barče]	nayza-pichoq

2. Yasama terminlar

Dariy tilida yasama terminlar so‘z yasovchi qo‘shimchalar ya‘ni affikslar yordamida yasalgan harbiy terminlardir. Adabiyotlarda agar so‘zlar (terminlar) biror bir qo‘shimcha qo‘shish orqali yasalgan bo‘lsa, yasama so‘z¹¹⁷

همجوار	[hamjavār]	qo‘shni
پیشدار	[pišdār]	avangard
خودکار	[xodkār]	avtomat

¹¹⁷ Alimova X. Dariy tili. T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2008.

بالمن	[bā amn]	xavfsiz
بر عهده	[barohde]	zimmasida
بيپسلاگد	[bipaslagad]	tepkisiz
نامنى	[nāamni]	ishonchsizlik
زير دست	[zirdast]	bo‘ysunuvchi
پر شيب	[poršib]	tik qiyalik
پى جويى	[peyjuyi]	qidiruv
سرقطار	[sarqatār]	kolonna boshi
عير مستور	[γeyremastur]	ochiq(nishon)
نيم مستر	[nimemastur]	yarim yopiq

L.N. Kiselevaning yuqorida zikr etilgan ishida 67 ta so‘z yasovchi suffikslar borligi qayd etilgan, lekin ularning ko‘pi kammahsuldir. Harbiy terminlarning yasashida asosan sermahsul suffikslar va yarimaffikslar ishtirok etadi. Biz bunday suffikslar va yarimaffikslar soni 20 dan ortiqroq deb tahmin qildik. So‘z yasovchi (derevativ) suffikslar eroniy (fors, tojik va dariy) tillarining boyligi hisoblanadi.¹¹⁸

3. Murakkab terminlar (qo‘shma so‘zlar)

Dariy tili harbiy terminologiyasida murakkab terminlar (qo‘shma so‘zlar) ham keng qo‘llaniladi. Agar so‘zlar ikki yoki undan ortiq leksik morfemalarning qo‘shilishidan yasalgan bo‘lsa, bunday so‘zlar “qo‘shma so‘z” (واژه مرکب) deyiladi. Masalan:

سرقاماندان	[sarqomāndān]	bosh qo‘mondon
سپهسالار	[sepahsālār]	qo‘mondon
صاحب منصب	[sāhebmansab]	ofiser
تخریبکار	[taxriybkār]	qo‘poruvchi

¹¹⁸ Киселева Л.Н. Очерки по лексикологии языка дари. М.,1973

وطن دوست	[vatandust]	vatanparvar
سروشہ	[sarduša]	pogon

Qo‘shma so‘zlarning barchasi kelib chiqishidan qat’iy nazar tegishli guruhlariga bo‘lanadi. Guruhlarga taqsimlash esa “tarkibiy qismlar (komponentlar) orasidagi munosabatlar” belgisi asosida amalga oshiriladi:

a) determinativ qo‘shma so‘zlar (determinativlar):

Determinativlar guruhdagi so‘zlar «ot + ot», «ot + sifat», «son + ot», va h.k. modelida yasaladi:

b) kopulyativ qo‘shma so‘zlar (kopulyativlar)

Kopulyativlar bir-biri bilan teng ikki va undan ortiq negizlar qo‘shilishidan yasalgan qo‘shma so‘zlardir. Kopulyativ so‘zlar ko‘pincha o‘zaro interfiksalar vositasida yoki bevosita birikkan bo‘ladi.¹¹⁹

4. O‘zlashtirma terminlar.

Dariy tili harbiy terminologiyasi boshqa tillar kabi o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Masalan, dariy tilida boshqa tillarda ekvivalenti bo‘lmagan terminlar bor va ular dariy tilining realiyalarini aks ettiradi. Bunday terminlarga misol tariqasida zamonaviy afg‘on armioyasidagi harbiy unvonlar va buyruqlar sistemasini kiritishimiz mumkin. Dariy tilidagi mazkur harbiy leksika hozirda hech bir tilda mos ekvivalentga ega emas. Masalan:

Generallar unvoni		
مارشال	[māršāl]	marshal
ستر جنرال	[star janrāl]	armiya generali
دگر جنرال	[dagar janrāl]	generak-polkovnik
تورن جنرال	[turan janrāl]	general-leytenat
باريد جنرال	[briyd janrāl]	general-mayor
Katta ofitserlar unvoni		

¹¹⁹Quronbekov A. Fors tili leksikologiyasi. T.,2009

دگروال	[dagarvāl]	polkovnik
دگرمن	[dagarman]	podpolkovnik
جگرن	[jagran]	mayor
Kichik ofitserlar unvoni		
جگر تورن	[jag turan]	katta kapitan
تورن	[turan]	kapitan
امرى بريدمن	[lo‘mray briydman]	katta leytenat
بريدمن	[dovvom briydman]	leytenat
دريم بريدمن	[draym briydman]	kichik leytenat
Serjant va askarlar unvoni		
سارپک مشر قدمدار (لوى بريش)	[sarpakmešr-e qadamdār (luy briyš)]	starshina
سرپاکمشر (جگ بريس)	[sarpakmešr (jag briysh)]	katta serjant
معلون سارپک مشر (بريش)	[moāven-e sarpakmešr]	Serjant

Xulosa. Ushbu maqolada to‘plagan ma’lumotlarimizdan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, dariy tilidagi harbiy terminlar bir muncha xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Dariy tilidagi harbiy terminlar 4 guruhga bo‘linib ular o‘zining tuzilish jihatidan bir-biridan farq qiladi. Tub terminlar deb, faqatgina leksik ma‘noga ega bo‘lgan sof dariy tilidagi terminlarga aytiladi. Ular boshqa terminlardan leksik ma‘nosi bilan ajralib turadi. Yasama terminlar esa, ayni bir so‘zga so‘z yasovchi (affiks va suffiks) qo‘shimchalari qo‘shish bilan yasaladi. Murakkab terminlar, ikki yoki undan ortiq leksik ma‘noli so‘zlarning qo‘shilishidan hosil bo‘ladigan terminlarga aytiladi. O‘zlashtirma terminlar dariy tiliga boshqa tillardan kirib kelganini ko‘rishimiz mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Akobirov R. Til va terminologiya. T.,1968
2. Alimova X. Dariy tili. T.; «O‘zbekiston» NMIU, 2008.
3. Киселева Л.Н. Очерки по лексикологии языка дари. М.,1973
4. Quronbekov A. Fors tili leksikologiyasi. T.,2009